

Rendimiento académico y permanencia estudiantil: factores que los inhiben o favorecen en instituciones educativas rurales de Colombia

Academic performance and student retention: factors that inhibit or promote them in rural educational institutions in Colombia

José Gregorio Torres Aguilar

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1538-7169>

Correo electrónico: Josegta17@gmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8358

Resumen

Comprender cuales son los factores que inhiben o favorecen el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes en las Instituciones Educativas que prestan su servicio en zonas rurales dispersa de Colombia, situación indispensable para mejorar los desempeños académicos y al mismo tiempo lograr que los estudiantes realicen su tránsito exitoso en los distintos niveles educativos porque para la formación integral de una persona y el desarrollo de todas sus habilidades, competencias, actitudes y aptitudes en potencia, así como el aprendizaje para la convivencia y la vida social, se requiere que el estudiante realice todo su proceso de academia y formación. Según la literatura estudiada, da cuenta que los factores que inciden directamente en su rendimiento académico, y en la permanencia de los estudiantes en los planteles educativos son cuatro: el primero de ellos aspectos relacionados directamente con la persona que aprende, en segundo con el entorno familiar, el tercero con aspectos propios de las instituciones educativas y el cuarto, que tiene que ver con el entorno donde se desarrolla el estudiante. Por ser las instituciones educativas son sistemas abiertos conformados por varios subsistemas, la educación es un proceso permeado por cada uno de los subsistemas que conforman la institución (Estudiantes, contexto, familias, plantel educativo). Además, se puede establecer que los mismos factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes, están presentes en la deserción escolar, por lo tanto, un estudiante que presenta bajo rendimiento académico tiene mayor probabilidad que abandone el sistema educativo.

Palabras claves: Rendimiento académico, Educación, factores familiares, factores escolares, factores individuales.

Abstract

To understand the factors that inhibit or favor the academic performance and permanence of students in educational institutions that provide their service in dispersed rural areas of Colombia, an essential situation to improve academic performance and at the same time ensure that students make their successful transition through the different educational levels because for the comprehensive formation of a person and the development of all their skills, competencies, attitudes and potential aptitudes, as well as learning for coexistence and social life, it is required that the student carry out their entire academic and training process. According to the literature studied, it shows that the factors that directly affect their academic performance, and the permanence of students in educational institutions are four: the first of them are aspects directly related to the person who learns, second with the family environment, the third with aspects of the educational institutions and the fourth, which has to do with the environment where the student develops. Since educational institutions are open systems made up of several subsystems, education is a process permeated by each of the subsystems that make up the institution (students, context, families, educational staff). In addition, it can be established that the same factors that influence the low academic performance of students are present in school dropouts, therefore, a student with low academic performance is more likely to drop out of the educational system.

Keywords: Academic performance, Education, family factors, school factors, individual factors.

Introducción

Cuando se estudia la literatura existen dos realidades que a muchos estudiantes le impiden desarrollar su proyecto educativo de forma exitosa, uno de esos factores es el rendimiento académico, que según Solano & Restrepo (2020, p. 25) el de los estudiantes colombianos estaba muy por debajo del promedio internacional, lo cierto es que muchos estudiantes interrumpen sus estudios por él, además de ser uno de los referentes que tienen las instituciones educativas, para dar cuenta de los procesos académicos que se desarrollan en ellas y lógicamente de la educación brindada a los estudiantes.

La falta de buen rendimiento académicos de los estudiantes se presenta por un cúmulo de factores entre los que se pueden encontrar según el enfoque de Contreras (2018, p. 12) “el diseño curricular y el carácter particular del currículo o la forma como se enseña. O particularidades como: problemas en el núcleo familiar, población flotante”, entre ellas también se cree la poca preparación del personal docente o las practicas didácticas que estos proponen no van acordes con las características del entorno rural

Por otra parte, la deserción escolar se muestra como una problemática que es propia de las instituciones educativas, en algunas en mayor porcentaje que otras. Según cifras del DANE (2018) citado por Montoya y Millán (2020, p. 8), la tasa de deserción y de reprobación para la zona rural en Colombia en el año 2017 fue del 4,0% y del 6,5%, respectivamente, para modelos flexibles y la educación rural las causas de la deserción escolar en su mayoría son por problemas de economía y de situaciones familiares como el desplazamiento que se produce por el trabajo o el cambio de domicilio, pero por lo general, la deserción es por razones económicas.

Este texto está organizado siguiendo una secuencia temática desde la cual una pueda aportar a la otra, por eso el primer apartado que se estudia en él es la caracterización a la zona rural dispersa, que es la de mayor atraso en el país, y donde se presenta problemas de cobertura y de calidad en lo relacionado con la educación.

Luego se hace una conceptualización de lo que es rendimiento académico, proponiendo algunas definiciones que se han dado al respecto de este, siguiendo con investigaciones que da cuenta de la presencia de la problemática a nivel internacional y nacional del bajo rendimiento académico, para luego exponer los posibles factores que tienen incidencia en él, bien sea que lo potencialice o lo inhiba, Para cerrar el texto con la conceptualización de la deserción escolar y las posibles causas que la producen.

Caracterización del contexto y la educación rural. El tema de interés de este artículo, está relacionado con los factores que pueden incidir de forma negativa o positiva en el rendimiento académico y deserción escolar en los estudiantes que cursan sus estudios en instituciones educativas que prestan su servicio en la zona rural del país. Comprendiendo que Colombia es un país diverso, en el cual predomina la zona rural, que según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) citado por el PUND (2011, P.53) está dividido en, “centro poblado” y “rural disperso”, que conforman la categoría llamada “resto” y otra categoría llamada urbana. En ese sentido, la OCDE, citado por Becerra & Navas. (2021, p. 11), expresa que entre el 60% y el 76% de los municipios pueden considerarse rurales, en los que se encuentran aproximadamente el 30% de la población de la población colombiana.

Históricamente la zona rural dispersa ha sufrido por, según el PUND, la falta de oportunidades, los bajos ingresos, las carencias en políticas públicas, la falta de institucionalidad, la pésima condición de vida” (2011.p.54), la carencia de servicios básicos y falta de vías de acceso, razones por las cuales los habitantes de esta zona emigran a la ciudad, para mejorar sus condiciones de vida.

Cuando se investiga sobre la educación en la zona rural, se encuentra que esta, está cimentada en las desigualdades en relación con la educación urbana, por ejemplo, en el gobierno de Manuel Antonio Sanclemente se expidió en Decreto 1872 promulgó que los estudiantes urbanos estudiarían la primaria por 6 años y los de la zona rural por 3 años, en este decreto no se especifica por ningún lado la educación secundaria y mucho menos de media. Las políticas se enfocaban a enseñar a contar y aprender a leer, para erradicar el analfabetismo. Fue en la presidencia de Marco Fidel Suárez, que a la educación se le implementado da el estatus de pública y obligatoria.

Para suplir la falta de educación en el sector rural, se diseñó el Proyecto de Educación Rural (PER), que tuvo como objetivo “ampliar la cobertura y promover la calidad de la educación en este sector para las poblaciones focalizadas, fortalecer la capacidad de gestión educativa de las entidades territoriales, (...) y generar políticas para la educación técnica rural”, Perfetti (2003, p. 5), y en el cual participó el banco mundial con la realización de un estudio que reflejaba la necesidad de crear un sistema de educación que pensara en las necesidades del campo, el proyecto se realizó con el apoyo del Gobierno Central y el Banco Mundial, en el que se busca mejorar la Calidad, Cobertura educativa y la Retención de los estudiantes en el sistema educativa, ya que una de las problemáticas que se presentan en la educación rural es el alto índices de deserción escolar

El país ha avanzado en mejoras a su sistema educativo, motivadas por las políticas internacionales, las cuales exigen referentes de calidad y una educación estandarizada, por ser esta la de mayor relevancia para el desarrollo de la nación, según el DANE (2023, P. 2), porque constituye un proceso continuo de transformación, participación y cambio social que incrementa la libertad y el bienestar de las personas, la educación genera los saberes y conocimientos que se aportan a la fuerza laboral y el crecimiento económico y social, en esa lógica, se propone la educación como un instrumento que incrementa la movilidad social, genera competitividad laboral en cuanto acceso y calidad del empleo, situación que va repercutir en el nivel de ingreso y la participación activa en un mundo globalizado.

En esa lógica, se espera que la educación que se brinda en Colombia, no difiera tanto en sus regiones, y mucho menos en las zonas rurales y las urbanas, pero al establecer una comparación entre la educación rural dispersa y la urbana, el Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE, según un informe del

Ministerio de Educación (2017 p. 30), afirma que las instituciones educativas oficiales urbanas obtienen mejores resultados en secundaria, que las instituciones educativas rurales, en donde las instituciones educativas urbanas tienen puntajes entre 7 y 8 puntos en el ISCE, siendo el puntaje medio en las zonas rurales igual a 4.94, mientras que en las zonas urbanas fue de 5.29, lo que significa una diferencia de 0.34 puntos.

La calidad de la educación rural es la problemática de mayor interés en la actualidad, donde se espera que la educación según Pérez (2018, p. 69) citando al MEN (2010) contribuya a cerrar las brechas de inequidad social y económica, que se esmere por formar mejores seres humanos y ciudadanos éticos, que sean respetuosos de los bienes públicos, que ejerzan los derechos humanos y convivan en paz. El rendimiento académico es un indicador que, si bien no es el único, es un referente que se tiene sobre la calidad de la educación que se brinda en las instituciones educativas, sobre el cual se enfoca el contenido de este artículo.

Factores que inhiben o favorecen el rendimiento académico de los estudiantes de zonas rurales.

Entender los factores que inciden en el rendimiento académico y en la deserción escolar, como todas aquellas variables que de alguna manera repercuten directa o indirectamente en cada uno de estos y que pueden hacerlo potenciando los aprendizajes que favorecen la obtención de un buen rendimiento académico o inhibirlo si es el caso, teniendo presente que un mismo factor puede incidir de forma diferente en diferentes estudiantes de acuerdo a ciertas circunstancias y en el caso de la deserción escolar, facilitar el tránsito del estudiante en su recorrido estudiantil o favorecer su retiro.

En ese orden de idea, se estudiarán cuatro tipos de factores que tienen incidencia directa con los rendimientos académicos de los estudiantes: factores familiares, factores individuales, factores escolares, y factores socio-culturales.

Rendimiento académico. El proceso académico se direcciona a partir de objetivos propuestos para alcanzar en un periodo escolar determinado, para medir el logro de esos objetivos, se diseñan indicadores de desempeños que dan cuenta de los aprendizajes adquiridos a partir de evaluaciones que realizan los docentes a sus estudiantes para determinar que tantos saberes han aprendido y que tantas capacidades y habilidades han potenciado. La medida de esos desempeños académicos, y de los aprendizajes adquiridos configurando una calificación cuantitativa o cualitativa dependiendo del sistema de evaluación de la institución educativa, en últimas va a determinar el rendimiento académico del estudiante.

Las problemáticas asociadas al rendimiento académico son de interés general, por la relevancia que tiene para el plantel educativo y las aspiraciones profesionales de los estudiantes de media académica quienes necesitan obtener puntajes altos para el ingreso a las universidades, pero no solo eso, según Castro (2020, P. 8) el rendimiento académico sirve como indicador de la calidad de la educación que se brinda en la institución educativa, esto abre espacio para la reflexión sobre las metodologías de aprendizajes, calidad de relación entre docente y estudiante, pero, sobre todo, que también preparados salen los estudiantes al terminar sus ciclos formativos y si cumplen con los estándares exigidos por la sociedad.

En ese sentido, conceptualizar sobre el rendimiento académico, es intentar entender y de alguna manera precisar que se entiende por ello; hasta el momento son muchos los autores que se han preocupado en comprenderlo y definirlo, según Fajardo et al (2017 p. 4), el concepto “reúne una gran complejidad debido a su multidimensionalidad y al gran número de definiciones que se han utilizado tanto a nivel nacional como internacional” sustentado por autores como (Edel, 2003; Furnham, 2012; Jiménez y López-Zafra, 2009; Riso et al., 2010). Solano & Restrepo (2020, p. 26) propone que “el rendimiento académico no es un producto que sólo se centra en el estudiante o el docente o en su interacción, sino que es el resultado de múltiples variables de tipo personal y social”.

Comprendido la dificultad para definir rendimiento académico, una aproximación desde la óptica de los desempeños propuestos por el MEN, debe estar centrada en el estudiante desde sus capacidades y el establecimiento educativo desde su propuesta de estudio, en ese sentido se entiende: según Ramírez et al (2020, p. 1) “como la capacidad que tiene el estudiante para la consecución de los objetivos del currículum académico, de acuerdo con los niveles establecidos en el sistema educativo”. (LUI et al., 2020; OLAYA VILLAR et al., 2001; RAMIREZ-VAZQUEZ et al., 2018).

Por su parte Bernal y Rodríguez (2020, p. 50) citando a Estévez (2015), comprenden el rendimiento académico como “ la manifestación de las habilidades y características psicológicas de los alumnos, las cuales pueden ser desarrolladas y renovadas por medio del proceso enseñanza-aprendizaje y que se manifiestan a lo largo de un periodo específico, por medio de una calificación” que generalmente es de corte cuantitativo y que muchas veces no refleja la realidad de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes.

El autor de este texto asocia rendimiento académico con los saberes y aprendizajes adquiridos por los estudiantes, manifestados en destrezas, habilidades y capacidades para la solución de una problemática inherente a la temática desarrollada desde el plan de estudio y las intenciones de la institución, encontrando concordancia con la propuesta de La A. Muñoz (2018, p. 31) quien considera que el rendimiento académico

“como una medida, (una calificación) de las capacidades de los estudiantes que expresan lo que ellos han aprendido a lo largo del proceso educativo, exigiendo así capacidades cognitivas, lingüísticas, motoras y sociales”

Rompiendo con la creencia que los malos resultados de los estudiantes a nivel académico, según Castro (2020, p. 21), se presentaban por condiciones propias de los estudiantes como la inteligencia y capacidad para estudiar, corroborado por estudios como los de (Fajardo et al 2017) o por situaciones de responsabilidad de los establecimientos educativos, como el ambiente escolar, factores asociados a los educadores, entre los que se encuentra sus técnicas de enseñanza, las estrategias didácticas, y en definitiva su preparación; surgió en la década de los noventa una nueva postura, que pone la mirada en otros factores externos a las condiciones inherentes al estudiante y a las Instituciones educativas.

Es James Coleman quien, por primera vez en 1966, propuso que hay factores propios del entorno familiar que influyen directamente en el rendimiento académico de los estudiantes, como la situación socioeconómica de los padres o acudientes. Por su parte Solís (2018, p. 40), afirma que desde el ámbito internacional hay muchos autores que han enfocado sus estudios a develar las incidencias de las condiciones familiares en el rendimiento académico de los estudiantes, y ha concluido que desde los estudios más antiguos hasta los más recientes (Coleman, 1966; Politt, 1990; Lee y Barro, 2001; Fertig y Schmidt (2002); Hanushek y Luque, 2003; Greenberg, 2004; Woessmann, 2005; Fuchs y Woessmann, 2005; Tian; 2006), características del entorno familiar son influyentes en el rendimiento académico en muchos países.

La investigación de Castro (2020), determinó que las causas de los bajos rendimientos académicos o el no aprendizaje en estudiantes de la telesecundaria de la institución educativa “Gral. Ignacio Zaragoza” de la comunidad La Dulcita, del municipio de Villa de Ramos, en el Estado de San Luis Potosí población rural de México, se debían al nivel socio económico, porque no posibilitar la consecución de los materiales necesarios para el desarrollo de sus estudios, además de determinar que la educación de los padres influye en el rendimiento académico por el acompañamiento efectivo que estos pueden brindarle a sus hijos.

Se comprobó también, que el clima familiar afecta en gran medida el rendimiento académico, “por ser la familia la primera esfera social con quien tiene los primeros contactos el estudiante, es ahí donde adquieren hábitos, valores y comportamientos que le permitirán o impedirán lograr un progreso académico favorable” según sus conclusiones el clima familiar puede ejercer un efecto de estimulación para estudiantes que se desenvuelven en familias que manejan buenas relaciones interpersonales y de afecto, con

buenos hábitos y goce de una comunicación asertiva o puede convertirse en un impedimento para estudiantes que viven en familias que no tienen estas características.

Fajardo et al (2017), realizaron un estudio tomando como muestra 484 alumnos de la ciudad de Cáceres en España, el artículo que presentó los datos de la investigación fue titulado, Análisis del rendimiento académico de los alumnos de educación secundaria obligatoria según las variables familiares, y tuvo como objetivo determinar en qué medida afectan las variables relacionadas con la familia el rendimiento académico de los alumnos de la ESO.

El estudio concluyó que “la influencia que ejercen las variables familiares en el rendimiento académico de los alumnos de secundaria” es primordial para la obtención de buenos desempeños académicos.

Por otra parte, el estudio comprobó que el interés que muestran sus padres sobre la educación de sus hijos en termino de “las expectativas o percepciones que tienen los padres acerca de las posibilidades académicas de sus hijos pueden influir en el rendimiento académico de estos”. Datos que son corroborado por la presencia de otros estudios como el de (Covadonga, 2001) citado por Fajardo et al (2017, p. 17), que habla de las expectativas que el alumno percibe sobre sí mismo, en este caso a través de su familia, que pueden influir positiva o negativamente sobre el rendimiento académico.

Contreras (2018), se interesó en identificar cuáles eran los factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de grado sexto en la I.E.R. Campo Alegre, del Municipio el Rosal. En el estudio que realizó, se enfocó en analizar las siguientes categorías: motivación, acompañamiento familiar, Contexto escolar, sistema educativo. en él se dejaron las siguientes conclusiones, los factores sociales y factores económicos, como el contexto de la institución educativa, el acompañamiento familiar y el sistema educativo son factores que inciden en el bajo rendimiento académico. Además, se determinó que la falta de motivación influye significativamente en este aspecto, y que esta debe partir de la responsabilidad de los padres de familia, del estudiante y de los docentes generando estrategias que despierten el interés en los procesos de formación, en ese sentido, cabe resaltar que otro aspecto que influye en el rendimiento académico es la baja capacitación que reciben los docentes.

Benites & Grueso (2022), investigaron los factores que influyen en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado en el contexto de la institución educativa Fidelina Echeverry sede la ceiba del municipio de puerto tejada y de la institución educativa las brisas sede el guaico del municipio del Patía, en el Cauca, concluyendo que para esta institución educativa los factores que afectan el rendimiento académico son entre otros, los problemas económicos, la falta de apoyo familiar, el entorno socio

económico, la adquisición de responsabilidades a edades tempranas en el hogar y el manejo de recurso económico por fuentes ilícitas, por otra parte, los docentes y las prácticas pedagógicas deben generar en los estudiantes motivación, por ser esta una característica común en los estudiantes que presentan desempeños bajos, la falta de interés y de motivación para el desarrollo de las actividades escolares.

Por su parte, Lastre et al (2017) en su investigación *Relación entre apoyo familiar y el rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación primaria* llegó a la conclusión que existen elementos determinantes para que el estudiante alcance buenos resultados académicos entre los que se pueden mencionar en primera instancia el tiempo que dedican los padres a estudiar, orientar, aconsejar, explicar a sus hijos sobre actividades del colegio, o buscar la solución de las actividades académicas en caso de no poseer el nivel educativo para ayudarlo, además, comprende que para alcanzar aprendizajes significativos es importante la participación activa de la familia en todos los procesos inherentes al acto educativo. La intención es que el padre de familia apoye diariamente a su hijo en todas las actividades escolares.

Mena (2021), con la intencionalidad de describir los factores individuales ligados al entorno familiar y a la escuela que determinan el bajo rendimiento académico de los estudiantes del Programa Flexible Aceleración del Aprendizaje de la Institución Educativa Pedro Grau y Arola de la ciudad de Quibdó, departamento del Chocó, encontró que los factores que mayor incidencia tienen sobre el rendimiento académico, según las encuestas, son los de carácter educativos, como (práctica docente, evaluación de las instituciones, materiales de la escuela y materiales de enseñanza del docente) los cuales tuvieron un mayor porcentaje de respuesta asociadas en relación a los otros dos factores (individual y familiar).

Enfocando la mirada en otras realidades que atraviesan la educación rural, también es importante tener presente factores que pueden incidir en el rendimiento académico de los estudiantes rurales y por supuesto en la calidad de la educación que se brinda, entre los que se encuentran “la baja cobertura, la pertinencia de una política educativa Gómez et al (s.f.) citando a Acker (2011), y en la perspectiva de Bonilla & Muñoz (2020, p.5). “las escasas posibilidades de la población para acceder a redes de información y de búsqueda del conocimiento” por su parte Molina (2020, p. 48), citando al profesor Lozano (2017) propone entre las características propias de los territorios rurales “El aislamiento físico de sus instituciones, la escasez de recursos y de materiales educativos, el aula roles del profesor, las carencias en la formación de los profesores, el bajo número de estudiantes y el bajo reconocimiento social de la calidad de la educación”.

La problemática de la guerra y el conflicto armado tiene sus implicaciones directas en la educación rural, en ese sentido el MEN (2017), expresa que:

La presencia de la guerra en una zona afecta fuertemente el entorno académico porque desincentiva la presencia de buenos docentes, dificulta la inversión en infraestructura, impide el desarrollo de programas para mejorar la calidad educativa y aumenta las tasas de reclutamiento de menores por parte de grupos armados, entre otros. (p.15)

Además de las anteriores problemáticas, el trabajo infantil es otra de las grandes dificultades con las que se encuentra la educación rural, en ese sentido el DANE (2021) citado por Nieto (2023, p. 8) presentó un reporte sobre el trabajo infantil en el año 2021 con una tasa del 4,8% lo cual comparado con años anteriores como el 2018 o 2019 donde la tasa era del 6.1% y 5.8% ha venido disminuyendo considerablemente pero todavía se mantiene su presencia en práctica de los menores.

La investigación de Bernal y Rodríguez (2017), es otra que da cuenta de las problemáticas de rendimiento académico que se tienen en todo el territorio nacional, la cual surge con la necesidad de caracterizar los factores que inciden en el desempeño escolar de los estudiantes de Básica secundaria de una institución educativa de carácter público del corregimiento de Berlín, Municipio de Tona Santander. Los cuales concluyeron que,

Se evidencian claramente tres factores determinantes en el desempeño académico de los estudiantes: Uno de carácter endógeno, tiene que ver con actitudes del estudiante, hábitos de estudio y prioridades personales (trabajo infantil). Dos factores de carácter exógeno: el primero relacionado con las prácticas educativas en el hogar: normas de crianza y el acompañamiento de los padres en el proceso de formación. El segundo relacionado con la institución, en dos aspectos específicos: Todo lo relacionado con la gestión en el componente pedagógico (confirmado por RCT), y elementos para el aprendizaje que facilita la institución.

Después de hacer el análisis de los factores que inciden en el rendimiento académico, se encontró lo siguiente:

El tema del rendimiento académico es de gran interés como dice (Murillo, 2010) citado por Castro (2020, p. 7) para “la mayoría de gobiernos, escuelas, padres de familia y alumnos”, porque este dice de la calidad de la educación que se ofrece en el plantel, buena o mala, en el caso de obtener los estudiantes resultados adversos, se generan preguntas relacionadas con el bajo rendimiento académico, entre ellas, ¿cuáles son los factores que inhiben o favorecen los aprendizajes de los estudiantes?

Al revisar la literatura, se encuentra, que además de los generados por la institución educativa, hay otros factores que intervienen en el rendimiento académico, que según, Solís (2020, p.39) se pueden agrupar

en tres amplias categorías: Las características individuales, las familiares y los aspectos del plantel educativo, y el autor de esta obra propone la categoría socio- cultural.

Factores individuales. En esta categoría se encuentran los hallazgos de las investigaciones de Bernal y Rodríguez (2020, p. 52), quienes proponen que los factores que inciden a nivel del individuo son entre otros, el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima, Contreras (2018, p. 17 – 27), propone que hay tres componentes, la motivación, el auto control, este último dividido en sub componentes entre ellos, el auto control entre los se encuentran: la confianza, la curiosidad, la intencionalidad, el auto control interno y como tercer componente, la capacidad comunicativa).

Para (Tomassini, p. 31 – 35), entre los factores personales están la motivación para el seguimiento de una carrera en particular, capacidades, conocimientos previos, inteligencia emocional; para Ramírez et al (2020, p. 4), dice que influyen aspectos como las aptitudes, la personalidad, las relaciones, la voluntad, el estado físico y anímico como un todo (OLIVEIRA et al., 2019), siendo la inteligencia uno de los factores que mayor influye en el rendimiento académico.

Factores familiares. Contreras (2018, p. 17 – 27), cita a la formación académica que puede afectar significativamente los aprendizajes de sus hijos. El clima familiar, también es un factor determinante sobre el rendimiento académico, porque cuando en la familia se desarrollan relaciones de afectividad, las cuales se expresan según Muñoz, et al (2014). en acciones de los padres hacia los hijos como el interés y el acompañamiento, se constituyen en cimientos fundamentales en el proceso de aprendizaje, y en ese sentido se convierten en variables predictivas en los resultados académicos de los escolares, por eso Gutiérrez (2014) citado por Oviedo et al (2019, p.14), sostiene que los estudiantes provenientes de hogares funcionales se muestran más seguros de sí mismos, tienen empatía y buena autoestima; mientras que los venidos de hogares disfuncionales, reflejan un rendimiento académico pobre, resultado de un bajo autoconcepto, inseguridad y violencia intrafamiliar.

Por su parte (Tomassini, p. 31 – 35), sostiene que hay factores familiares que inciden en el rendimiento académico entre ellos la profesión de los padres y dimensión de la familia; actitud frente a la escuela y a la cultura en general; dentro de otras características propone la solidaridad y respeto mutuo entre los integrantes de la familia, el tipo de educación y de disciplina con la cual ha sido educado el estudiante (Fuentes, 2006; Caso y Hernández, 2007)

Proponiendo otras formas de clasificación de los factores familiares Castro (2020, p. 11) citando a Cornejo y Redondo (2007, citados por Bazán, Backhoff y Turullols, 2016), proponen que estos se pueden dividir en factores que son estructurales, dentro de estos la escolaridad de los padres, condiciones de alimentación y salud, recursos educacionales en casa, hábitos de lectura de padres. Y por otro lado están los no estructurales, entre ellos, las expectativas educacionales y laborales hacia los hijos, clima afectivo, prácticas sociales y educativas de padres, involucramiento en actividades escolares, apoyo en el hogar con tareas y estudio de los hijos.

Factores escolares. Para Benítez y Grueso (2022, p. 43) Los factores pedagógicos se relacionan directamente con la calidad de la educación que se ofrece en el establecimiento educativo, entre los que se encuentran la calidad de la enseñanza, la metodología y la motivación del docente, quien a su vez puede influir significativamente según su motivación con el proceso educativo

(Tomassini, p. 31 – 35), por su parte, cuando hace alusión a los factores inherentes al plantel educativo menciona: material didáctico, equipamiento, relaciones docentes con los estudiantes; formas de ingreso, planes de estudios actualizados; y hace una distinción de aquellos factores que dependen por su naturaleza a los docentes entre los que se encuentra la metodología de enseñanza, motivaciones para enseñar, capacitación docente y uso de nuevas tecnologías (Garzón et. al., 2010).

Ramírez et al (sin fecha, p. 9), encuentra relevancia en el modelo educativo como uno de los factores internos de las instituciones educativas determinantes del mal rendimiento académico, porque es quien propone la forma como se debe enseñar, además de eso es trascendental el estilo de aprendizaje de los estudiantes y el estilo de enseñanza del docente, quien determina las estrategias de enseñanza, la motivación con la que realiza el acto educativo, lo que hace reflexionar sobre la calidad de las actividades de aprendizaje y su pertinencia.

Contreras (2018, p. 12) por su parte, dice que “el diseño curricular y el carácter particular del currículo o la forma como se enseña, incluyendo la preparación del personal docente o las estrategias didácticas que estos aplican no van en concordancia con las características del entorno rural, o puede ser Como dice Parra citado por Torres et al (2014, p. 25) “la escuela rural sólo es rural por su ubicación física, sus contenidos, su método y la formación del maestro, visto aquí como el agente socializador, son urbanos. Proceden de una realidad económica, social y cultural diferente, de una realidad objetiva, distintas”,

realidad que, además, puede estar presente en los procesos didácticos y la evaluación de los aprendizajes desde una mirada totalmente descontextualizadas

Factores Socio – culturales

También es importante tener presente que el nivel cultural que tiene la familia, entendida la cultura como “el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico” (Eagleton, 2001). citado por Muñoz et al (2014 p. 9), para las familias de este pueblo es normal que el niño tome a temprana edad, que trabaje, que tengan mujer, y se comporte como persona adulta sin serlo. En la comunidad educativa de la Monseñor Escobar Vélez se presentan varios factores culturales que pueden ser agentes causales de bajos rendimientos académicos y alta deserción escolar, en primer lugar de malos hábitos escolares, como el no tener responsabilidad por su formación, no emplear el tiempo libre para leer, permitirles a los niños frecuentar sitio inadecuados como bares, billares, discotecas, galleras, acostarse tarde en la noche por estar por fuera de la casa, ingerir bebidas alcohólicas, el fomento de las malas relaciones interpersonales y en estos momentos mal uso a las tecnologías de la información y redes. Las dificultades que genera el trabajo infantil y las relacionadas con el conflicto armado.

Factores que inhiben o favorecen la deserción escolar

El otro tema de interés es la deserción escolar, un problema que afecta a las instituciones educativas a nivel global por diferentes razones, algunas inherentes al estudiante otras a la familia y unas a las instituciones educativas.

Deserción Escolar. El abandono escolar es una problemática generalizada en todas las instituciones educativas del mundo entero, hay variedad de causas por las que el estudiante deja de asistir a la institución educativa donde fue matriculado. En el caso de las instituciones educativas rurales la mayoría de las causas es porque la familia se traslada de su lugar de residencia a otro o porque son estudiantes que vienen desarrollando su proceso académico en extra edad y al final terminan por retirarse.

Para Contreras (2018, p. 13) la tasa de deserción y repitencia escolar es más notoria en el sector rural que en el sector urbano, “mientras la tasa de permanencia en el sistema educativo es de 82% en las zonas urbanas, en las rurales es del 48%” (Martínez et al., 2016, párr. 2) que son cifras exageradas, lo que significa que para el sector urbano el 18% de las personas con edad para asistir a clases no lo están haciendo,

mientras que en la zona rural la cifra aumenta al 52% de los jóvenes en edades escolares no están asistiendo a un centro o institución educativa.

Es un problema que tiene sus repercusiones tanto a nivel personal, familiar y desde las perspectivas laborales de un país, porque un estudiante que abandona el establecimiento educativo, para no seguir sus estudios, es un individuo no capacitado para el mundo laboral, al menos de forma profesional, con los conocimientos científicos requeridos, por lo tanto, el nivel de ingreso tanto personal como familiar no es el más óptimo. Palacios (2021, p. 13) citando a Saavedra (2018) señala que la deserción escolar “es un problema educativo que repercute en el desarrollo del país, pues implica el riesgo de contar en el futuro con mano de obra barata, y consecuentemente de continuar en la pobreza en perjuicio de la familia, y comunidad.

El abandono escolar según algunos autores citados por Palacios (2021, p.24), es la ruptura que el estudiante hace en su proceso escolar, retirándose del curso o la carrera en la cual se encontraba matriculado, de forma definitiva, o temporal, es un proceso que puede ser gradual, porque los estudiantes comienzan por dejar de asistir a clases sin causa justificada, de forma intermitente, hasta que deja de asistir al plantel educativo como dice Yepes citado por Palacios, el estudiante sale del colegio sin ser recibido en otro centro educativo.

Por su parte el MEN (2022, p.13) En su nota técnica, deserción escolar en Colombia: análisis, determinantes y política de acogida, bienestar y permanencia define la deserción escolar como un fenómeno complejo por la variedad de factores que influyen en él, acarreado en última instancia el abandono del proceso educativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, afectando de forma significativa su trayectoria educativa y su desarrollo integral, lo cual va a incidir en la formación del capital humano, el desarrollo sostenible, la movilidad social, la superación de la pobreza y la equidad.

El problema de la deserción escolar es algo generalizado y es común encontrarlo en todo el mundo bien sea por situaciones propias del estudiante o por situaciones ajenas a su voluntad, en la búsqueda de estudio que demuestren esta problemática a lo largo y ancho del país, se cuenta con Palacios (2021), y su estudio de investigación para determinar los factores que determinan la deserción escolar de la Institución Educativa INELAG en el Guaviare, en el análisis y síntesis de los datos se pudo establecer que los factores que más inciden para que los estudiantes abandonen los planteles educativos son la situación económica de las familias y el entorno familiar en general, eso en relación con las causas externas al estudiante, pero existen otras de tipo internas como es el desinterés, la apatía o el no gusto por la modalidad de estudio que maneja la institución.

Gómez (2023), en estudio realizado para determinar las causas que propician la deserción escolar de los estudiantes, mediante la aplicación de fuentes primarias de información, con el fin de llevar a cabo un plan de acción que mitigue la deserción, en la Institución Educativa Don Alonso Patía, de la Vereda Don Alonso Patía, de Cauca, en el año 2022 - 2023. Concluyó que entre las razones para que los estudiantes abandonan los estudios, se encuentran las dificultades de difícil acceso, la situación socioeconómica, la falta de oportunidades para dar continuidad al estudio y el abandono estatal del corregimiento. Además, manifiesta que los padres de familia no cumplen con su rol de manifestar afecto emocional, en el sentido que los estudiantes no sienten el apoyo necesario por parte de ellos para continuar con sus estudios, los cuales les avalan a sus hijos el hecho de dejar sus estudios académicos para centrarse en actividades laborales para devengar dinero, vulnerándoles así, sus derechos básicos de los niños.

Por su parte, Sandoval (2018), se enfoca en analizar los factores que inciden en la deserción escolar de los estudiantes de básica secundaria y media de la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán de El Espinal Tolima. Dentro las causas que encontró el investigador fue la situación económica, por características propias del entorno, y la apertura de una vía de comunicación por fuera del municipio, llamada variante, una de las fuentes principales de empleo de esta localidad es el turismo y las fuentes de ingreso que se dan por el paso de la vía por el pueblo y al no existir se disminuyen, repercutiendo esto en el ámbito familiar, como consecuencias se produce la migración de los padres a otros departamentos o municipio, lo cual conlleva que los menores queden al cuidado de otras personas o en su núcleo familiar, “lo que produce desintegración de su familia, y al estudiante enfrentar problemas que de ser detectados, la institución puede generar programas que ayuden a estos menores, pues fácilmente caen en la drogadicción o el alcoholismo” y en el abandono de su ciclo normal educativo.

Artunduaga (2008) citado por Africano et al (2016, p. 18), en su rol como investigadora, reconocen que existen algunos factores que influyen en el éxito o fracaso escolar de los estudiantes, entre ellos el rendimiento académico; que es permeado por un conjunto de variables, algunas de carácter propias de la institución educativa, entre ellas de tipo académico, pedagógico, institucional, otras de tipo cultural, personal y familiar, que influyen en los resultados educativos. Puso como aspecto relevante en su estudio, el aspecto familiar, principalmente el acompañamiento, constituyéndose en el punto clave del proceso investigativo y de la acción pedagógica.

Africano et al (2016, p. 203), en su estudio de investigación realizado en Chía Cundinamarca, propone que el acompañamiento familiar es clave para el éxito de los estudiantes en las instituciones educativas, entendido este como el apoyo y participación activa de los padres/madres y/o acudientes en el proceso educativo, quienes deben asumir con responsabilidad su compromiso entorno a todas las prácticas

que se desarrollan en familias con climas familiares sanos, en las que hay comunicación, manifestaciones de afecto de padre a hijos y se manejan estrategias y acciones cotidianas como: revisión y realización de tareas, uso del tiempo libre, lectura compartida, acompañamiento para el estudio, visitas a la escuela para conocer los avances académicos y el comportamiento de los hijos, para integrarse a algunas actividades de aula planeadas por el docente.

Factores que inciden en la deserción escolar

En la problemática de la deserción escolar inciden muchos factores, que combinados más de uno, hacen que los procesos educativos se trunquen, haciendo que el estudiante se motive en otra cosa, entre los que se pueden citar la necesidad de solventar sus necesidades básicas, en ese orden de ideas, la mayoría de la literatura está de acuerdo que frente a este tema existen a lo sumo cuatro factores que tienen relevancia, entre estos están los factores individuales, los familiares, los que son propios de las instituciones educativas y otros que son propios del contexto o socio - culturales

En estudio realizado por el MEN (2017, p 24 – 26), manifiesta que haciendo referencia a **la variable individual**, son más propensos de abandonar el sistema educativo aquellos estudiantes que han reprobado años o que se hayan casado prematuramente, situaciones que se suman a las causas del problema a nivel nacional, que citando a García et al. (2010), señala que dentro de las variables que inciden en la deserción escolar se encuentran el “ser hombre, pertenecer a un grupo étnico, ingreso tardío a primaria, haber estado en un mayor número de colegios, desmotivación causada por la situación económica y estar en condición de extraedad (Estrada Gómez, 2012; García et al., 2010; Malagón Oviedo et al., 2010; Manzano López & Ramírez Zambrano, 2012; Monroy et al., 2016; Sánchez Torres et al., 2016).

Siguiendo con los factores expuestos por el MEN (2017, p. 24 - 26), están **los factores familiares**, entre ellos, la movilidad o migración de la familia, hacer parte de los estratos socio económicos 1 y 2, en esa lógica de ideas hay que decir, que el nivel socio económico, la conformación familiar, entre las de mayor riesgo las mono parentales, son los mayores focos de deserción escolar (Estrada Gómez, 2012; García et al., 2010; Malagón Oviedo et al., 2010; Manzano López & Ramírez Zambrano, 2012; Monroy et al., 2016; Sánchez Torres et al., 2016) y dentro de los factores institucionales, están el matoneo, los ambientes de aprendizajes pobres y el acoso, del mismo modo refiere que dentro de los factores contextuales, se encuentran relacionado con lo social, económico, cultural, legislativo.

Siguiendo con la exposición de los factores asociados a la perturbación del tránsito escolar de los estudiantes Para Zamudio (2018, p. 16), citando al (Ministerio de Educación Nacional y Universidad

Nacional de Colombia, 2009-2010), propone que alguno de los aspectos que favorecen la deserción escolar, son el desplazamiento forzado por fuerzas ajenas a la voluntad del estudiante, dificultades con las infraestructuras de las instituciones educativas, la falta de motivación para dar continuidad a la vida escolar, la necesidad de producir efectivo para suplir sus necesidades, la falta de interés de los padres y/o acudientes por la educación de los estudiantes, insatisfacción de las familias por la propuesta de aprendizaje que tiene la institución educativa, o por las largas distancias que deben recorrer los estudiantes para llegar a estas,

La mayoría de la literatura está de acuerdo que los factores que propone Palacios (2021), de tipos individuales, como la personalidad; factores familiares y el factor cultural. Cuando se refiere a las características de la familia insiste que el factor socioeconómico es muy influyente, así como las relaciones no afectivas o efectivas entre los miembros de la familia y en general el ambiente familiar. Además de estos el autor hace otra clasificación de los factores que afectan la permanencia escolar, y propone que unos factores extraescolares que él también ha llamado exógenos, aquellos que tienen su naturaleza por fuera de los sistemas educativos, entre los que el menciona están: citando a (García, 1981), la actitud, la ocupación y el nivel de escolaridad de los padres; los ingresos económicos familiares, el acompañamiento de los padres en el proceso educativo de sus hijos y el trabajo infantil, y otros, también propone que hay unos factores del entorno como el orden público y la condición social en la que se encuentra la escuela y el estudiante.

En todo caso, queda claro que la decisión de abandonar la institución educativa no siempre se da por razones propias del estudiante, sino muchas veces influenciado por otras que tienen origen en el mismo núcleo familiar o por condiciones propias del contexto sociocultural, como el trabajo infantil, el orden público o la falta de cultura del estudio.

Conclusiones

Las instituciones educativas son sistemas abiertos conformados por varios subsistemas los cuales aportan insumos para la formación de los estudiantes, en ese sentido, se piensa en la educación como un proceso permeado por cada uno de los subsistemas que conforman la institución, donde los que más influyen son, la institución misma y su organización, el entorno que la rodea, los estudiantes y las familias que conforman la comunidad educativa, estos subsistemas aportan factores que pueden tener incidencia positiva, si propician el aprendizaje de los estudiantes o negativa, si obstaculizan el proceso de aprendizaje.

Las prácticas culturales de una comunidad, tiene repercusiones en el aprendizaje de los estudiantes, por ser estas reproducidas por las familias y de alguna manera tomadas por los estudiantes, por eso es

importante, tener presente el entorno donde se encuentra la institución educativa para hacer una formación en valores, que respondan a las necesidades existente, sin el menos precio de los demás valores que de la misma manera deben ser aprendidos.

El tema de la deserción escolar y del rendimiento académico es de suma importancia para las instituciones educativas que buscan ser reconocida por sus buenos procesos y la buena formación de sus estudiantes, las cuales aportan para que los estudiantes obtengan los aprendizajes requeridos y alcancen las competencia, habilidades y actitudes necesarias para la vida, la convivencia en comunidad y la vida laboral.

En la revisión de la literatura se puede establecer que los mismos factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes, están presentes en la deserción escolar, por lo tanto, un estudiante que presenta bajo rendimiento académico tiene mayor probabilidad que abandone el sistema educativo, bien sea porque tiene dificultades fuera de la institución o porque la incapacidad para alcanzar aprendizajes significativos lo motivan hacerlo.

Referentes Bibliográficos

- Africano, S., Ochoa, A. y Romero, N. (2016). Estrategias de acompañamiento familiar que contribuyen al éxito escolar: la perspectiva de los estudiantes en ciclo inicial, uno y dos [Tesis de maestría]. Universidad de la Sabana, Chía, Cundinamarca.
- Becerra, L. & Navas, S. (2021). Relación entre la brecha urbano – rural educativa y el crecimiento económico de Cundinamarca [Tesis de pregrado]. CESA, Bogotá.
- Benites, S. & Grueso, E. (2022), Factores que influyen en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado en el contexto de La Institución Educativa Fidelina Echeverry sede la Ceiba del municipio de Puerto Tejada y de la Institución Educativa Las Brisas sede El Guaico del municipio del Patía [Tesis de maestría]. Universidad de Manizales, Popayán.
- Bernal, Y & Rodríguez, C. (2017). Factores que Inciden en el Rendimiento Escolar de los Estudiantes de la Educación Básica Secundaria [Tesis de maestría]. Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga.
- Bonilla, O. & Muñoz, D. (2022). Educación rural mediada por tecnología tradicional en tiempos de pandemia 2020-2022. *Entre Ciencia E Ingeniería*, 16(31), pp. 51-59.
- Castro, B. (2020). Factores familiares que afectan el rendimiento académico de alumnos de una telesecundaria rural [Tesis de maestría]. Tecnológico de Monterrey, México.

- Contreras, G. (2018). Factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de grado sexto en la I.E.D. Campo Alegre, del municipio del Rosal [Tesis de maestría]. Universidad De Los Andes, Bogotá, Colombia.
- DANE (2023). Metodología General De Educación Formal. Dirección de Metodología y Producción Estadística. Recuperado de <https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/834/pdf-documentation>
- De la A Muñoz, G. (2018). Análisis del rendimiento académico en los/as estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal “31 de octubre” del cantón Samborondón, provincia del Guayas, periodo lectivo 2016-2017 [Tesis de maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, Ecuador.
- Fajardo Bullón, F., Maestre Campos, M., Felipe Castaño, E., León del Barco, B., & Polo del Río, M. I. (2017). Análisis del rendimiento académico de los alumnos de educación secundaria obligatoria según las variables familiares. *Educación XX1*, 20(1), 209-232.
- Gómez, N., Soto, D., Ballesteros, A., & Bernal, S. (s.f.). La investigación en la educación rural colombiana. Elementos de contexto. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Bogotá. Recuperado de <https://librosaccesoabierto.uptc.edu.co/index.php/editorial-uptc/catalog/download/197/235/4724>
- Gómez, G. (2023). La deserción escolar en la Institución Educativa Don Alonso Patía, de la Vereda Don Alonso Patía, de Cauca: causas y formas de mitigación [Tesis de maestría]. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga.
- Lastre, K., López, L. & Alcázar, C. (2018). Relación entre apoyo familiar y el rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación primaria. *Psicogente*, 21(39), 102-115. <http://doi.org/10.17081/psico.21.39.2825>.
- MEN (2017). Plan Especial de Educación Rural hacia el desarrollo rural y la construcción de paz. Colombia. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_1.pdf
- Mena, Y. (2021). Factores Educativos Asociados Al Bajo Rendimiento Académico De Estudiantes Del Programa Flexible Aceleración Del Aprendizaje. *Revista Ratio Juris* Vol. 16 N.º 33, 2021, Pp. 565-594. Unaula

- Molina, J. (2020). La Educación Rural En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado: Estudio Del Ideograma Paz Territorial [Tesis de doctorado]. Universidad Distrital Francisco José De Caldas, Bogotá.
- Montoya, J, Millán, M. (2020, Septiembre 18). Educación Rural Para La Paz En Colombia: Algunas Reflexiones. Investigación y Postgrado, Vol. 34(2), pp. 107-127
- Muñoz, S. Ávila, W. & Grisales, M. (2014). Prácticas culturales y su influencia en el rendimiento académico. Plumilla Educativa, 13(1), pp. 176-193.
- Nieto, L. (2023). Políticas educativas en Colombia dedicadas a la protección de los menores trabajadores y los mecanismos de acción para la inserción y permanencia en el régimen escolar durante los años 2019 -2022. Vía Iuris, (34), 1-38. DOI: <https://doi.org/10.37511/viaiuris.n34a7>.
- Oviedo, P., Morales, F. (2020). Incidencia de los aspectos socioculturales en la autorregulación del aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la básica secundaria [Tesis de maestría]. Corporación Universitaria Minuto de Dios, El Carmen de Chucurí, Santander, Colombia.
- Palacios, I. (2021). Factores determinantes en la deserción escolar de los estudiantes de la Institución Educativa INELAG del municipio de El Retorno, Guaviare [Tesis de maestría]. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Pérez, W. (2022). Ambientes de Aprendizaje Enriquecidos con TIC para la Comprensión Lectora en Educación Básica Secundaria [Tesis de doctorado]. Barranquilla, Colombia.
- Perfetti, M. (2003). Estudio Sobre La Educación Para La Población Rural En Colombia. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Bogotá.
- PUND. (2011). Esperanzas para la vida. Colombia. Recuperado de https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/co/undp-co-ic_indh2011-parte1-2011.pdf
- Ramírez, R., Escobar, I., Meléndez, A. & Arribas, E. (2020, Septiembre – Diciembre). Factores Que Afectan El Rendimiento Académico. Revista REAMEC, Cuiabá (MT), v. 8, n. 3, p. 210-226.
- Sandoval, W. (2018). Factores Que Inciden En La Deserción Escolar De Los Estudiantes De Básica Secundaria Y Media De La Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán De El Espinal Tolima [Tesis de maestría]. Universidad del Tolima, Ibagué, Tolima.

- Solano, M. & Restrepo, A. (2020). Relación entre el rendimiento académico de los estudiantes de los grados décimo y undécimo de la Institución Educativa Normal Superior de Amagá y su contexto familiar determinado por la minería del carbón [Tesis de maestría]. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín.
- Tomassini, M. (2020). Factores educativos y familiares que influyen en el desempeño académico de estudiantes de agronomía en dos universidades de Huancavelica [Tesis de maestría]. Universidad Nacional Agraria La Molina. Perú
- Torres, J. Monsalve, A. Tobón, J. (2014). prácticas educativas virtuales para una enseñanza aprendizaje transformadores en contextos rurales [Tesis de maestría]. Fundación Universitaria Católica de Oriente, Rionegro, Antioquia.
- Zamudio, N. (2018). Causas De La Deserción Escolar En El I.E.D Porfirio Barba Jacob Sede B [Tesis de maestría]. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.